

Relatório de Revisão por Pares

Peer Review Report

Revisão por pares do artigo:

MONTEIRO, E. C. P.; SANTOS, M. A. R. dos. Conservadorismo de Direita na BNCC: “ideologia de gênero” a partir de Theodor Adorno. Educ. Form., [S. l.], v. 10, p. e16134, 2025. DOI: 10.25053/redufor.v10.e16134.

Revisado por:

Alexsandro Macedo Saraiva

Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, CE, Brasil

Alômia Abrantes da Silva

Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, PB, Brasil

Como citar a revisão por pares (ABNT):

SARAIVA, Alexsandro Macedo; SILVA, Alômia Abrantes da. Relatório de revisão por pares para: Conservadorismo de Direita na BNCC: “ideologia de gênero” a partir de Theodor Adorno. Educ. Form., [S. l.], v. 10, p. e14963, 2025. DOI: 10.5281/zenodo.20272413. Disponível em: <https://zenodo.org/uploads/20272413>.

PARECER

Parecerista: Alexsandro Macedo Saraiva - 0000-0003-0111-5750

Data de retorno da revisão: 12/09/2025

Recomendação: Correções obrigatórias

Consistência do resumo (apresenta o objetivo, o referencial teórico e/ou procedimento metodológico e resultados). Justifique.

O resumo está bem escrito, apresentando o tema, objetivo, enquadramento metodológico e resultados. Todavia não anuncia o referencial teórico principal, conforme indica o título do trabalho.

Consistência interna do trabalho com relação ao objetivo, ao referencial teórico e ao procedimento metodológico e aos resultados. Justifique.

O texto apresenta boa consistência interna, apresentando um referencial teórico diversificado e relevante para a discussão do tema da ideologia de gênero e BNCC. Também está em consonância aos objetivos do estudo e os resultados estão apresentados de modo organizado, consistente e congruentes com a metodologia proposta pela análise crítica marxista de Adorno, Horkheimer e autores que discutem as questões de gênero e educação.

No entanto, é necessário inserir referências mais atuais.

Consistência do título com relação ao conhecimento produzido. Justifique.

O título se adequa ao teor do texto produzido, sinalizando bem o recorte de pesquisa.

Qualidade do conhecimento educacional produzido em termos de densidade analítica, evidências ou provas das afirmações apresentadas e ideias conclusivo-analíticas. Justifique.

O escrito propõe uma interessante análise sobre a ideia de uma “ideologia de gênero” que atravessa a BNCC, tomando por base teórico-analítica a crítica marxista de Theodor Adorno e Max Horkheimer sobre educação e ideologia.

A partir da dialética do esclarecimento (Adorno; Horkheimer, 1985) a pesquisa documental realizou o percurso metodológico de análise das estratégias da extrema-direita em torno da ideologia de gênero, buscando evidenciar os seus impactos na BNCC.

Aborda de forma consistente o processo de gestação e implementação da BNCC a partir da lógica de grandes corporações do império capitalista em que, dentre outras coisas, extirpou qualquer questão sobre gênero e outras questões socioculturais na versão final da BNCC, silenciando sua discussão no espaço escolar.

Pertinência da argumentação e da coerência textual. Justifique.

O texto argumenta com clareza didática a discussão sobre educação, neoliberalismo e fundamentalismo de extrema-direita, com coerência no ordenamento das ideias apresentadas, boa fluidez/ coesão textual, com poucas sugestões de revisão formais e ortográficas. A organização dos tópicos proposta proporciona ao leitor uma leitura fluida e clara na abordagem do tema.

Relevância acadêmica e científica do artigo para a área de Educação. Justifique.

Texto de grande relevância acadêmica na área de Educação, uma vez que propõe, a partir das teses adornianas sobre Ideologia e Educação, uma discussão relevante sobre a ideologia de gênero enquanto uma falsa consciência que distorce as ideias de gênero e sexualidade, como também sua repercussão na educação brasileira, em particular na BNCC.

Originalidade do artigo para a área de Educação. Justifique.

O artigo traz uma importante análise, denunciando a política de inspiração fascista defendida por alguns governadores brasileiros que atravessa a gestão e o currículos das escolas de nosso país em um viés moralista, alienante e neoliberal e, de uma forma bem fundamentada, traz um rico referencial constituído por autores (as) conceituados(as) nas discussões sobre os temas abordados (ideologia, gênero, interseccionalidade, etc), colocando-os(as) de modo coerente neste escrito.

Pertinência acadêmica e científica do artigo para publicação na Revista Educação & Formação. Justifique.

Considerando as avaliações nos tópicos anteriores, considero que o trabalho traz uma discussão imprescindível no campo educacional nos dias atuais, uma vez que problematiza o debate em torno da ideologia de gênero enquanto estratégia de silenciamento, engendrada por setores conservadores da sociedade brasileira, das pautas de gênero e suas interseccionalidades no currículo nacional, influenciando na formulação de políticas educacionais tecnicistas, moralistas e esvaziadas da crítica social. Desse modo, sinaliza reflexões importantes sobre o tema, conferindo assim à revista uma grande diversidade e amplitude, à nível nacional, de divulgação de trabalhos científicos.

Adequação da escrita à norma culta da língua portuguesa. Justifique.

O texto se adequa ao padrão de uma escrita acadêmica, todavia necessitando de algumas poucas correções ortográficas, gramaticais e de concordância.

Referências pela Norma da ABNT e da Revista. Justifique.

Sim. Sem necessidade de correções.

Correspondência entre autores referenciados e bibliografia. Justifique.

Foi identificado um autor mencionado no texto que não consta nas referências.

Recomenda-se a publicação pela Revista Educação & Formação?

Sim, deve ser aceito para publicação após as correções solicitadas.

Parecer justificado:

Considerando os apontamentos supramencionados, emito parecer favorável e recomendo a publicação do escrito para a Revista Educação & Formação, considerando a necessidade das pequenas correções indicadas na avaliação, que não comprometem, em hipótese alguma, a sua qualidade. Verificar a inserção de referências mais atuais.

Parecerista: Alômia Abrantes da Silva - 0000-0002-0637-675X

Data de retorno da revisão: 15/09/2025

Recomendação: Correções obrigatórias

Consistência do resumo (apresenta o objetivo, o referencial teórico e o procedimento metodológico e resultados). Justifique.

O resumo está bem escrito, bem definido enquanto recorte, objetivos, resultados, mas omite a escolha teórica metodológica, o que pede uma pontual revisão.

Consistência interna do trabalho com relação ao objetivo, ao referencial teórico e o procedimento metodológico e aos resultados. Justifique.

O trabalho indica como objetivo geral analisar as estratégias da extrema-direita no Brasil em torno da "ideologia de gênero" na construção dos parâmetros da BNCC de 2018. Procura fazê-lo, o que indicia desde o início, a partir do pensamento Adorniano, que é chamado a nortear as reflexões teóricas sobre a prática dos grupos políticos de extrema direita e suas convergências com um projeto mercadológico do capitalismo contemporâneo. Consegue, pois, estabelecer correlações pertinentes entre as concepções filosóficas do frankfurtiano à análise dos eventos contemporâneos da política educacional brasileira; com algumas lacunas ou saltos de contexto, entretanto, não toca devidamente às conquistas dos movimentos sociais nas últimas décadas e deslocamentos produzidos no âmbito dos estudos educacionais, dando uma visão um tanto homogênea de uma educação escolar conservadora no país, que poderia ser mais matizado, inclusive para dar foco às resistências. Apesar disso, atende de forma satisfatória aos objetivos propostos, pontuados dos resultados e considerações finais, tecendo uma base coerente de argumentos conforme os pressupostos teóricos escolhidos. Parece somente 5 referências atuais, poderia melhorar inserindo mais.

Consistência do título com relação ao conhecimento produzido. Justifique.

O título enuncia com propriedade o teor central da discussão, porém o subtítulo sugere que a própria perspectiva da chamada "ideologia de gênero" foi abordada por T. Adorno. Recomendação de que seja reelaborado.

Qualidade do conhecimento educacional produzido em termos de densidade analítica, evidências ou provas das afirmações apresentadas e ideias conclusivo-analíticas. Justifique.

Em que pese algumas generalizações do contexto histórico, o texto constrói uma narrativa coerente, alicerçada em dados e reflexão teórica, para demonstrar como agentes mobilizados por poderes e interesses conservadores operaram em relação às discussões e configuração da BNCC de 2018, cujo texto resulta em um apagamento proposital às abordagens e debates sobre gênero e sexualidade na escola. Apresenta evidências sobre tais estratégias, especialmente ao identificar as ações e promoções dos grupos e empresas que atuaram junto aos agentes do MEC e demais instituições envolvidas na produção da Base Nacional Curricular Comum e seus parâmetros. Com apoio na teoria de T. Adorno, propõe pensar a atuação desses agentes enquanto desmobilizadores de conquistas sociais, agindo em favor da instalação de uma situação de barbárie, compreendida como instalação de situação de descontrole e desequilíbrio no meio educacional e político, como resultante de interesses e práticas do capital financeiro e de recrudescimento de forças autoritárias.

Pertinência da argumentação e da coerência textual. Justifique.

O texto apresenta coerência argumentativa quanto às suas ideias e análise, considerando as escolhas teórica metodológicas assumidas. Ainda que Adorno não tenha abordado diretamente o que baliza as concepções de ideologia de gênero, suas contribuições para pensar ideologia, o emprego desta através da Indústria Cultural, para favorecer e moldar mentalidades capturadas pelos interesses massivos do capital e da política liberal, são

utilizadas com pertinência para a análise do objeto e contexto social e educacional recortado.

Relevância acadêmica e científica do artigo para a área de Educação. Justifique.

A discussão proposta é relevante enquanto contribuição para o debate sobre as estratégias usadas pelo conservadorismo para controlar o processo educacional no país, motivadas por interesses econômicos, apoiadas em visões moralistas e estigmatizadoras sobre gênero e sexualidade. Em face ao silenciamento produzido na BNCC de 2018 sobre tais temáticas, em contraste com os índices alarmantes de violência de gênero e sexual que perpassam nossa sociedade, em particular o ambiente escolar, que poderia/deveria ser lócus de desconstrução de preconceitos e acolhedor das diferenças, a abordagem do texto ganha pertinência e importância.

Originalidade do artigo para a área de Educação. Justifique.

Embora seja um tema que já possua um repertório significativo de debate na área de Educação, pensar as estratégias de apagamento e estigmas em relação às questões de gênero no Brasil ainda carece de vozes e adensamento analítico, especialmente em recortes específicos, como o de pensar a própria construção do texto/parâmetros da BNCC vigente. Isso, somado à proposta de fazer esta análise a partir das contribuições de Adorno, se não implicam num ineditismo, guarda alguma originalidade na construção de análise e argumentos.

Pertinência acadêmica e científica do artigo para publicação na Revista Educação & Formação. Justifique.

Pelo exposto nos itens anteriores, considera-se que o texto é adequado aos parâmetros e critérios da Redufor, uma vez que sejam realizados os pequenos ajustes propostos (ver doc. anexo). A relevância da temática, ainda mais em um contexto político, que vê recrudescer as práticas autoritárias nas diversas instâncias sociais, que capitalizam os

ambientes escolares e os capturam com ideais conservadores atrelados à concepções religiosas e morais, pede cada vez mais espaço de divulgação e legitimidade acadêmica.

Adequação da escrita à norma culta da língua portuguesa. Justifique.

O texto possui escrita agradável, coerente e com alinhado à norma culta da língua. Apesar disso, identifica-se alguns poucos "deslizes", possivelmente mais decorrentes da digitação, outros que pedem atenção como uso de maiúsculas ausentes em nomes de instituições e pontuais reelaborações frasais para melhor compreensão.

Referências pela Norma da ABNT e da Revista. Justifique.

O texto, no geral, preza pelas normativas acadêmicas/ABNT; identifica-se uma passagem quando da citação de normativas relativas à educação em Goiás e no Paraná que parece lacunar a fonte dos dados. (pag. 06 e 07).

Correspondência entre autores referenciados e bibliografia. Justifique.

Há pertinência entre o referenciado no corpo do texto, a bibliografia adotada e seu uso na argumentação. Muito embora exista um amplo leque de possibilidades para a análise, os autores e obras relacionados foram usados com propriedade, estando alinhados com a visão geral proposta da abordagem teórica.

Recomenda-se a publicação pela Revista Educação & Formação?

Sim, mas precisa ser revisto

Parecer justificado:

Considera-se o texto bem escrito e coerente, com argumentos pertinentes à análise proposta. Esta, ao eleger a discussão do que sob o viés enganoso da "ideologia de gênero" provocou o apagamento das temáticas de gênero e sexualidade na BNCC de 2018 e uma intensificação de reações balizadas em distorções sobre o assunto, necessita maior visibilidade e abertura para pensar os enfrentamentos a tal desmonte, face ao

recrudescimento das violências de gênero, inclusive. Daí, a pertinência à publicação. Entretanto, faz-se necessário pequenos ajustes para melhor adequação de questões de formalidade acadêmica e de compreensão de leitura em passagens pontuais do texto, como no título, resumo, ausência de referência (p.06/07), reelaboração de frases, apontadas/sugeridas em comentários no texto anexado. Inserir mais referências atuais.

Nota de Isenção: A *Revista Educação & Formação* informa que o conteúdo do Relatório de Revisão por Pares é a cópia completa dos revisores e dos relatórios dos autores. Os comentários que violam as políticas éticas da revista, tais como comentários derogatórios ou difamatórios, são editados (omitidos) do relatório. Verificar Redufor e suas políticas.